

ANDRAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA MEDIAKOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Hafizov Akmal Rustamovich, Buxoro energetika, neft va gaz sanoati texnikumi, o'quv ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, Buxoro, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: raqamli muhit sharoitida mediakompetentlik — axborotni izlash, tahlil qilish, yaratish va tanqidiy baholash ko'nikmalarining integratsiyasi — ishlab chiqarish ta'limi ustalari uchun muhim kasbiy sifatga aylanmoqda. Andragogik ta'lim tinglovchining tajribasi va mustaqil o'rganish ehtiyojini inobatga olgan tizimli yondashuvni talab etadi.

MAQSAD: andragogik yondashuv asosida mediakompetentlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlar tizimini ishlab chiqish va uning samaradorligini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot 2022–2024 yillarda 6 ta kolleжда kvazi-eksperimental dizayn asosida o'tkazildi (tajriba n=64; nazorat n=63). So'rovnoma, amaliy topshiriqlar, ekspert baholash va Moodle loglari ma'lumotlari statistik testlar yordamida tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: 4 blokli pedagogik shart-sharoitlar tizimi (tashkiliy, psixologo-pedagogik, metodik, raqamli muhit) mediakompetentlikni samarali rivojlantirishini ko'rsatdi. Tajriba guruhida axborot, amaliy va tanqidiy-refleksiv komponentlar bo'yicha ishonchli o'sish qayd etildi. Blended format va Moodle–YouTube–Telegram integratsiyasi bosqichma-bosqich rivojlanishni ta'minladi.

XULOSA: tizimli pedagogik shart-sharoitlar mediakompetentlikni muvozanatli rivojlantirib, ustalarning raqamli muhitga tayyorgarligini kuchaytiradi. Model boshqa kasbiy ta'lim yo'nalishlariga ham moslashtirilishi mumkin.

Kalit so'zlar: mediakompetentlik, andragogik yondashuv, pedagogik shart-sharoitlar, malaka oshirish, raqamli muhit, blended ta'lim.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ: НА ОСНОВЕ АНДРАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Хафизов Акмал Рустамович, Бухарский техникум энергетики, нефти и газовой промышленности, заместитель директора по учебной работе, Бухара, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях цифровизации медиакompetentность становится важным профессиональным качеством. Андрагогический подход требует учета опыта и самостоятельности взрослых обучающихся.

ЦЕЛЬ: разработать и апробировать систему педагогических условий развития медиакompetentности в процессе повышения квалификации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: квази-эксперимент проведён в 6 колледжах (эксперимент n=64; контроль n=63). Данные анкет, заданий и логов Moodle обработаны статистическими методами.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: эффективность 4-блочной системы условий подтверждена статистически значимым ростом по трём компонентам медиакомпетентности. Интеграция Moodle–YouTube–Telegram и blended-формат усилили результаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: системное внедрение педагогических условий повышает готовность мастеров к работе в цифровой среде и может применяться в других направлениях профобразования.

Ключевые слова: медиакомпетентность, андрагогический подход, педагогические условия, повышение квалификации, цифровая среда, смешанное обучение.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR MEDIA COMPETENCE DEVELOPMENT BASED ON ANDRAGOGICAL APPROACH

Hafizov Akmal Rustamovich, Bukhara Technical College of Energy, Oil and Gas Industry, Deputy Director for Academic Affairs, Bukhara, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: in the context of digitalization, media competence has become a key professional skill. Andragogical learning requires consideration of adult learners' experience and autonomy.

AIM: to design and test a system of pedagogical conditions for media competence development in professional training.

MATERIALS AND METHODS: a quasi-experimental study was conducted in six colleges (experimental n=64; control n=63). Survey and Moodle data were statistically analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: a four-block system proved effective, showing significant growth in information, practical, and critical-reflective components. Blended learning and Moodle–YouTube–Telegram integration enhanced outcomes.

CONCLUSION: systematic implementation of pedagogical conditions strengthens digital readiness and can be adapted to other vocational domains.

Keywords: media competence, andragogical approach, pedagogical conditions, professional development, digital environment, blended learning.

Zamonaviy ishlab chiqarish ta'limi tizimi raqamli texnologiyalar intensiv joriy etilayotgan sharoitda faoliyat ko'rsatmoqda. Ishlab chiqarish ta'limi ustalaridan nafaqat texnik bilim va amaliy ko'nikmalarni o'quvchilarga yetkazish, balki mediamuhitda samarali ishlash, axborotni tanqidiy baholash, ta'lim kontentini yaratish qobiliyati talab etiladi [1, 2]. Bu esa mediakompetentlikning shakllanganlik darajasiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq.

Mediakompetentlik - ta'lim jarayonida raqamli axborot manbalarini maqsadli qidirish, tahlil qilish, media-kontent yaratish va tanqidiy baholash ko'nikmalarining majmuidir [3, 4].

O'zbekiston Respublikasida kasb-hunar ta'limi tizimini modernizatsiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. 2017–2021 yillarda respublikada 160 dan ortiq kasb-hunar maktabi va kollejlari zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan, ammo pedagog kadrlarning raqamli kompetentligi bu resurslardan samarali foydalanish uchun etarli darajada emasligi aniqlangan [5, 6].

Amaliyotda ko'plab malaka oshirish kurslari raqamli vositalarni "texnik qulaylik" sifatida qo'llab, metodik tizimlilik va pedagogik shart-sharoitlarni etarli darajada ta'minlamaydi. Shuningdek, kurslar ko'pincha universal tarzda loyihalashtirib, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining o'ziga xos ehtiyojlari - amaliy ustaxona sharoitlari, xavfsizlik talablari, texnik reglamentlar bilan ishlash — inobatga olinmaydi [7, 8].

Xorijiy tadqiqotlarda pedagogik shart-sharoitlar - ta'lim maqsadlariga erishishni ta'minlovchi tashkiliy, psixologik, metodik va moddiy-texnik omillarning o'zaro bog'langan tizimi sifatida talqin qilinadi [9, 10]. Andragogik ta'lim kontekstida esa pedagogik shart-sharoitlar mustaqil o'rganishni qo'llab-quvvatlash, amaliyotga yo'nalganlik, tajribaga tayanish tamoyillariga mos bo'lishi zarur [11, 12].

Demak, quyidagi ilmiy muammo mavjud: qanday pedagogik shart-sharoitlar tizimi andragogik malaka oshirish jarayonida mediakompetentlikni samarali rivojlantirishni ta'minlaydi? Ishlab chiqarish ta'limi ustalarining mediakompetentligini rivojlantirish uchun pedagogik shart-sharoitlarning ilmiy asoslangan tizimini ishlab chiqish.

1. Mediakompetentlik va pedagogik shart-sharoitlar nazariyasini tahlil qilish;
2. Andragogik malaka oshirish uchun pedagogik shart-sharoitlar tizimini ishlab chiqish;
3. Shart-sharoitlarning amaliy tadbirlarga aylantirish mexanizmlarini aniqlash;
4. Ishlab chiqilgan tizimning samaradorligini tajriba-sinov yo'li bilan tekshirish.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Pedagogik shart-sharoitlar nazariyasi bo'yicha fundamental ishlar (Yu.K.Babanskiy, V.I.Andreev, A.Ya.Nayn) shart-sharoitlarni ta'lim jarayoni samaradorligini belgilovchi ob'ektiv va sub'ektiv omillar majmuasi deb ta'riflaydi [13, 14]. N.M.Yakovleva pedagogik shart-sharoitlarni uchta asosiy turga ajratadi: tashkiliy-pedagogik, didaktik va psixologopedagogik [15]. V.I.Andreev pedagogik shart-sharoitlarni "ta'lim maqsadlariga erishishni ta'minlovchi xususiy imkoniyatlar majmuasi" sifatida talqin qiladi [16]. N.V.Ippolitova va N.S.Sterxova pedagogik shart-sharoitlarning uchta asosiy xususiyatini ta'kidlaydi: (1) bu omillar ta'lim jarayoniga tashqi ta'sir ko'rsatadi, (2) ular maqsadli loyihalashtirish mumkin, (3) ular pedagogik tizimning samaradorligini oshiradi [17].

Mediakompetentlik tadqiqotlarida (A.V.Fedorov, I.V.Jilavskaya, E.A.Bondarenko) media-savodxonlikning turli modellari ishlab chiqilgan [18, 19]. A.V.Fedorov mediakompetentlikni olti komponentga ajratadi: motivatsion, kontakt, axborot, pertseptiv, interpretatsiya/baholash, amaliy-operatsion [20]. Ammo andragogik kontekstda shart-sharoitlar tizimi etarli darajada ochilmagan. Xorijiy tadqiqotlarda (P. Hobbs, R. Kubey, D. Buckingham) media-ta'lim samaradorligi texnologik infratuzilma, o'qituvchi tayyorgarligi va institutsional qo'llab-quvvatlashga bog'liqligi ko'rsatilgan [21, 22]. H. Jenkins ishtirokchi madaniyati kontsepsiyasi doirasida mediakompetentlikni kreativ va hamkorlik ko'nikmalari bilan bog'laydi [23].

Andragogik yondashuv bo'yicha asarlarda (S.I.Zmeev, M.Sh.Noulz, E.Lindeman) kattalar ta'limining o'ziga xos xususiyatlari ta'kidlangan [24, 25]: (1) o'z tajribasiga tayanish, (2) amaliyotga yo'nalganlik, (3) mustaqil o'rganishga qobiliyat, (4) muammoli vaziyatlarni hal qilish motivatsiyasi, (5) darhol qo'llash zaruriyati. M.Sh.Noulz andragogikaning asosiy tamoyillarini belgilaydi: (1) kattalar o'z ta'limini o'zlari rejalashtirish moyil, (2) tajriba o'rganish resursi, (3) o'rganishga tayyorlik hayotiy vazifalardan kelib chiqadi, (4) o'rganish yo'nalishi muammo markazlashgan [26]. Bu tamoyillarni mediakompetentlik rivoji bilan integratsiya qilish metodik jihatdan muhim.

Blended ta'lim (Ch.Graham, K.Bonk, A.A.Andreev) onlayn va offlayn komponentlarni muvozanatlash orqali samaradorlikni oshirishni ko'rsatgan [27, 28]. Ch.Graham blended ta'limni uchta asosiy modelga ajratadi: ko'nikma rivojlantirish modeli, qobiliyatlarni oshirish modeli va madaniy o'zgartirish modeli [29]. Raqamli platformalar (Moodle, YouTube, Telegram) ta'lim jarayonida keng qo'llanilayotgan bo'lsa-da, ularning funktsional taqsimoti va metodik integratsiyasi etarli tadqiq etilmagan [30]. M. Dougiamas va P. Taylor Moodle'ning ijtimoiy konstruktivizm asosida ishlab chiqilganini ta'kidlaydi [31].

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot 2022–2024 yillarda Belarus-O'zbekiston qo'shma amaliy texnik malakalar instituti va Toshkent, Samarqand, Buxoro viloyatlaridagi 6 ta kasb-hunar kollejlari bazasida olib borildi. Tadqiqotda kvazi-eksperimental dizayn qo'llanildi: tajriba guruhi ($n=64$) va nazorat guruhi ($n=63$). Tinglovchilar tanlovi maqsadli namunaviy usulda amalga oshirildi. Inklyuziya mezonlari: (1) "Mexanika muhandisligi" yo'nalishida ishlovchi ishlab chiqarish ta'limi ustalari, (2) kamida 3 yillik ish tajribasi, (3) malaka oshirish kursida ishtirok etishga rozilik. Eksklyuziya mezonlari: (1) raqamli platformalardan muntazam foydalana olmaslik, (2) kurs davomida uzoq muddatli mavjud emaslik.

Ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tizimli tahlil qilish (238 ta manba tahlil qilindi); Pedagogik shart-sharoitlarni modellashtirish; Andragogik tamoyillarga asoslangan konseptual sintez. So'rovnoma (oldindan-keyindan dizayn, $\alpha=0.86$ Cronbach); Amaliy topshiriqlarning kontent-tahlili (rubrik asosida); Ekspert baholash ($n=15$, pedagogika fanlari doktor/nomzodlari); Platforma loglarining tahlili (Moodle'dan avtomatik eksport); Tuzilmali intervyu ($n=24$, tinglovchilar bilan).

Deskriptiv statistika (o'rtacha, standart chetlanish); Mann-Whitney U testi (guruhlarni solishtirish uchun); Wilcoxon signed-rank testi (oldindan-keyindan o'zgarishlar); Effekt hajmi (Cohen's d) hisoblash. SPSS 25.0 dasturi ishlatildi. Mediakompetentlik darajasini baholash uchun uch komponentli model qo'llanildi: (1) axboroti komponent — media-manbalarni qidirish va tanlash qobiliyati, (2) amaliy komponent — media-kontent yaratish ko'nikmasi, (3) tanqidiy-refleksiv komponent — axborotni baholash va tanqidiy fikrlash qobiliyati. Har bir komponent 5 ballik shkala bo'yicha baholandi: 1 — past (0–20%), 2 — past-o'rta (21–40%), 3 — o'rta (41–60%), 4 — o'rta-yuqori (61–80%), 5 — yuqori (81–100%). Umumiy mediakompetentlik darajasi uch komponentning o'rtacha arifmetik qiymati sifatida hisoblandi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijasida mediakompetentlikni andragogik malaka oshirishda rivojlantirish uchun 4 blokli pedagogik shart-sharoitlar tizimi ishlab chiqildi (1-rasm). Pedagogik shart-sharoitlar (tadqiqot kontekstida) - "Mexanika muhandisligi" yo'nalishi ishlab chiqarish ta'limi ustalari malaka oshirish kursi tinglovchilarida mediakompetentlik yadrosini (axborotni qidirish → tahlil qilish → media-kontent yaratish → tanqidiy baholash) maqsadli shakllantirishga xizmat qiluvchi tashkiliy, psixologo-pedagogik, metodik va raqamli muhit omillarining o'zaro bog'langan tizimi.

1-rasm. Pedagogik shart-sharoitlar tizimining tuzilmasi

Izoh: 1-rasmda 4 blok (tashkiliy, psixologo-pedagogik, metodik, raqamli muhit) markazdagi mediakompetentlik yadrosiga (4 komponent) xizmat qilayotgani kotsentrik doiralalar orqali ko'rsatilgan. Tashqi doira — tashkiliy shart-sharoitlar (modulli reja, blended format), ikkinchi doira — psixologo-pedagogik (motivatsiya, hamkorlik), uchinchi doira — metodik (topshiriqlar ketma-ketligi), ichki doira — raqamli muhit (platformalar integratsiyasi).

1-blok: Tashkiliy shart-sharoitlar.

Andragogik malaka oshirishda tashkiliy shart-sharoitlar tinglovchining ish jadvali, kasbiy majburiyatlari va amaliyotga yo'nalgan ehtiyojiga mos bo'lishi kerak. Kurs jami 72 soatga mo'ljallangan: 24 soat yuzma-yuz (6 sessiya × 4 soat) va 48 soat onlayn (mustaqil ish va amaliy topshiriqlar).

(a) **Modulli rejalash.** Kurs mazmuni 4 yadro ko'nikmaga muvofiq modullarga ajratildi: **Modul 1** (18 soat): Axborotni qidirish — Google Scholar, ResearchGate, texnik qo'llanmalar bazalari, YouTube kanallari; **Modul 2** (18 soat): Axborotni tahlil qilish — manba ishonchliligi, texnik moslik, reglamentlarga muvofiqlik; **Modul 3** (18 soat): Media-

kontent yaratish — video ssenarilar, infografika, qadamli yo'riqnomalar; **Modul 4** (18 soat): Tanqidiy baholash — o'z-o'zini va o'zaro baholash, kontent takomilashtirish.

(b) Blended format. Yuzma-yuz uchrashuvlar (24 soat) tushuntirish va jamoaviy muhokamaga, onlayn qism (48 soat) mustaqil izlanish va amaliy topshiriqlarga yo'naltirildi. Tadqiqot natijalari blended formatda kursni tugash ko'rsatkichi an'anaviy ochiq format (76%) ga nisbatan 91% gacha oshganini ko'rsatdi ($p < 0.05$, $\chi^2 = 4.87$).

(v) Vaqt-resurs me'yorlash. Topshiriqlar mikroformatda loyihalashtirildi: 5–7 daqiqalik video izoh, 1 sahifalik chek-list, 3–5 manbani tahlil qilish. O'rtacha topshiriqni bajarish vaqti 45 ± 12 daqiqa ($M \pm SD$) bo'lib, tinglovchilarning 89%i buni "maqbul" deb baholadi.

(g) Tashkiliy reglament. Har topshiriq uchun muddat (7 kun), format (Word/PDF/YouTube linki) va platforma (Moodle) aniq ko'rsatildi. Natijada topshiriqlarni o'z vaqtida topshirish 56% dan 79% ga oshdi ($p < 0.01$).

2-blok: Psixologo-pedagogik shart-sharoitlar.

(a) Kasbiy motivatsiya. Kurs boshida video-keys namoyish etildi: "Ustaxonada xato qilingan ishni video tahlil orqali qanday oldini olish mumkin?". Natijada tinglovchilarning 78%i kursga qiziqishi oshganini qayd etdi. Motivatsiya indeksi (5 ballik shkala) 2.8 ± 0.6 dan 4.1 ± 0.5 ga oshdi ($p < 0.001$, Wilcoxon $Z = -6.24$).

(b) Hamkorlik muhiti. Tinglovchilar 8–10 kishilik kichik guruhlarga ajratildi. Har guruhda turli korxonalaridan kelgan ustalar bor edi (avtomobil servisi, qishloq xo'jaligi mashinalari, sanoat uskunalar). Guruh ichida keys-tahlil, o'zaro baholash va namuna almashish amalga oshirildi. Hamkorlik indeksi 3.2 ± 0.7 dan 4.5 ± 0.4 ga oshdi ($p < 0.001$).

(v) Tezkor muloqot kanali. Telegram guruhi tashkil etildi. Haftada 3 marta "savol-javob oynasi" (har biri 1 soat) o'tkazildi. Faol Telegram ishtirokchilarining (67%, $n = 43$) kursni muvaffaqiyatli tugash ko'rsatkichi passiv ishtirokchilarga (49%, $n = 21$) nisbatan 18% yuqori bo'ldi ($\chi^2 = 5.12$, $p < 0.05$).

(g) Qo'llab-quvvatlash tizimi. Har topshiriq uchun: (1) PDF yo'riqnoma, (2) video-namuna (2–3 daqiqa), (3) baholash rubrikasi. Bu qo'llab-quvvatlash tizimi drop-out darajasini 18% dan 7% gacha kamaytirdi ($p < 0.01$).

1-jadval

Pedagogik shart-sharoitlar, amaliy tadbirlar va kutilgan natijalar

No	Shart-sharoit bloki	Amaliy tadbir	Kutilgan natija
1	Tashkiliy	Modulli rejalash (4 modul × 18 soat)	Kursni tugash 91% ($p < 0.05$)
2		Blended format (24 soat yuzma-yuz + 48 soat onlayn)	Vaqt samaradorligi +35%
3	Psixologo-pedagogik	Kasbiy motivatsiya (har modulda video-keys)	Motivatsiya indeksi $2.8 \rightarrow 4.1$ ($p < 0.001$)
4		Telegram guruhi (haftada 3× savol-javob, 24/7)	Drop-out 18% → 7% ($p < 0.01$)

5	Metodik	Topshiriqlar ketma-ketligi (4 qadam, 16 topshiriq)	Mediakompetentlik 41%→73% (d=1.24)
6	Raqamli muhit	Moodle-YouTube-Telegram integratsiyasi	Platforma faolligi +37% (p<0.01)

1-jadvalda ko'rsatilganidek, har bir pedagogik shart-sharoit bloki aniq amaliy tadbirlarga va statistik jihatdan ishonchli natijalarga ega. Barcha natijalar $p < 0.05$ darajasida statistik ahamiyatlidir, mediakompetentlikning umumiy o'sishi esa katta effekt hajmiga ega (Cohen's $d = 1.24$).

2-jadval

Mediakompetentlik komponentlarining oldindan va keyindan natijalari

Komponent	Oldindan (M±SD)	Keyindan (M±SD)	Wilcoxon Z	p
Axboroti komponent	2.1±0.6	3.9±0.5	-6.89	<0.001
Amaliy komponent	1.8±0.7	3.6±0.6	-7.01	<0.001
Tanqidiy-refleksiv komponent	2.3±0.6	3.7±0.5	-6.52	<0.001
Umumiy mediakompetentlik	2.1±0.5	3.7±0.4	-6.97	<0.001

Izoh: M — o'rtacha qiymat, SD — standart chetlanish. Barcha komponentlarda statistik jihatdan ishonchli o'sish kuzatildi ($p < 0.001$). Effekt hajmi: axboroti komponent $d = 3.27$, amaliy komponent $d = 2.73$, tanqidiy-refleksiv komponent $d = 2.55$, umumiy mediakompetentlik $d = 3.56$ (juda katta effekt).

Tajriba va nazorat guruhlarini solishtirish. Tajriba guruhida ($n = 64$) pedagogik shart-sharoitlar tizimi to'liq qo'llanildi, nazorat guruhida ($n = 63$) esa an'anaviy format (lektsiya + amaliy mashg'ulot) saqlandi. Boshlang'ich darajada guruhlar orasida statistik jihatdan ishonchli farq yo'q edi (Mann-Whitney $U = 1967$, $p = 0.73$).

Kurs tugagandan keyin tajriba guruhining umumiy mediakompetentlik darajasi ($M = 3.7 \pm 0.4$) nazorat guruhiga ($M = 2.6 \pm 0.5$) nisbatan statistik jihatdan ishonchli yuqori bo'ldi (Mann-Whitney $U = 896$, $p < 0.001$, $r = 0.52$ — katta effekt). Bu natija pedagogik shart-sharoitlar tizimining samaradorligini tasdiqlaydi.

NATIJALARNING MUHOKAMASI

Olingan natijalar pedagogik shart-sharoitlar nazariyasini (Yu.K.Babanskiy, V.I.Andreev) andragogik kontekstda tasdiqlaydi va kengaytiradi. Modulli rejalash va blended formatning samaradorligi Ch.Graham va K.Bonkning tadqiqotlari bilan mos keladi [27, 28]. Kasbiy motivatsiyaning ahamiyati M.Sh.Noulzning andragogika tamoyillari bilan uyg'unlashadi [26]. Shuningdek, hamkorlik muhitining o'rnini L.S.Vigotskiyning ijtimoiy konstruktivizm nazariyasi [32] va H. Jenkins'ning ishtirokchi madaniyati kontseptsiyasi bilan mantiqan bog'lanadi [23].

Topshiriqlar ketma-ketligining (qidirish→tahlil→kontent→tanqidiy baholash) samaradorligi kognitiv yuklama nazariyasi (J. Sweller) va bosqichma-bosqich ko'nikma

shakllantirish printsipli (R.Gane) bilan izohlanadi [33, 34]. Raqamli platformalarning funktsional integratsiyasi M.J.Kelers va P.Mishning TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modelig mos keladi [35]. Moodle — pedagogik boshqaruv, YouTube — kontent-bilim, Telegram — texnologik muloqot — bu uch omilning integratsiyasi samarali ta'limni ta'minlaydi.

XULOSA

Mediakompetentlikni rivojlantirish metodikasining samaradorligi pedagogik shart-sharoitlarning tizimli qo'llanishiga bog'liq. Tadqiqotda 4 blokli pedagogik shart-sharoitlar tizimi ilmiy asoslandi va tajriba-sinov yo'li bilan tekshirildi. Tashkiliy shart-sharoitlar (modulli reja, blended format, vaqt-resurs me'yorlash) kursni tugash ko'rsatkichini 15% ga oshirdi va tinglovchi imkoniyatlariga moslashishni ta'minladi. Psixologo-pedagogik shart-sharoitlar (kasbiy motivatsiya, hamkorlik, tezkor muloqot, qo'llab-quvvatlash) motivatsiya indeksini 2.8 dan 4.1 ga oshirdi ($p < 0.001$) va drop-out darajasini 11% ga kamaytirdi. Metodik shart-sharoitlarning o'zagi — "qidirish → tahlil → kontent yaratish → tanqidiy baholash" ketma-ketligida topshiriqlar qurish va har qadamni "mezon-ko'rsatkich-vosita" bilan bog'lashdir. Bu yondashuv kognitiv yuklamani me'yorlashtirish va amaliyot sifatini oshirishga xizmat qildi. Raqamli muhit shart-sharoitlari platformalarni funktsiyalar bo'yicha ajratishni talab qiladi: Moodle — boshqaruv/tuzilma, YouTube — kontent banki/yaratish, Telegram — muloqot/hamkorlik. Funktsional integratsiya platforma faolligini 37% ga oshirdi. Tajriba-sinov natijalari mediakompetentlikning barcha komponentlarida statistik jihatdan ishonchli o'sishni ko'rsatdi ($p < 0.001$): axboroti komponent 2.1 → 3.9, amaliy komponent 1.8 → 3.6, tanqidiy-refleksiv komponent 2.3 → 3.7, umumiy mediakompetentlik 2.1 → 3.7 (41% → 73%). Tajriba va nazorat guruhlarini solishtirish pedagogik shart-sharoitlar tizimining an'anaviy yondashuvdan statistik jihatdan ishonchli ustunligini tasdiqladi ($p < 0.001$, $r = 0.52$). Shart-sharoitlar bir-birini to'ldirmasa natija parchalanadi; shuning uchun 4 blokni bir tizim sifatida qurish metodik talabdir. Ishlab chiqilgan pedagogik shart-sharoitlar tizimi boshqa kasbiy ta'lim sohalarida (elektrotexnika, qurilish, axborot texnologiyalari) ham moslashtirib qo'llash mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Fedorov A.V. Mediaobrazovanie: istoriya i teoriya. – M.: MOO VPP YuNESKO "Informatsiya dlya vsekh", 2015. – 450 s.
2. Jilavskaya I.V. Mediaobrazovanie molodejnoj auditorii. – Tomsk: TIIT, 2009. – 322 s.
3. Jenkins H. Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. – Cambridge: MIT Press, 2009. – 145 p.
4. Buckingham D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. – Cambridge: Polity Press, 2003. – 219 p.
5. Turgunov S.T., Saydaxmedov N.S. Kasb-hunar ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2018. – 256 b.

6. Mirzaev T.M. O'zbekistonda kasb-hunar ta'limini modernizatsiyalash: muammo va echimlar. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019. – 184 b.
7. Abdullaeva Sh.A. Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish. – Toshkent: Fan, 2020. – 168 b.
8. Xoliqov A.A., Maxkamova M.Yu. Raqamli texnologiyalar va kasb-hunar ta'limi. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – 224 b.
9. Ippolitova N., Sterxova N. Analiz ponyatiya "pedagogicheskie usloviya": sushchnost', klassifikatsiya // General and Professional Education. – 2012. – № 1. – S. 8-14.
10. Serikov V.V. Obrazovanie i lichnost'. Teoriya i praktika proektirovaniya pedagogicheskix sistem. – M.: Logos, 1999. – 272 s.
11. Knowles M.S., Holton E.F., Swanson R.A. The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. – 7th ed. – Amsterdam: Elsevier, 2011. – 406 p.
12. Merriam S.B., Bierema L.L. Adult Learning: Linking Theory and Practice. – San Francisco: Jossey-Bass, 2013. – 320 p.
13. Babanskiy Yu.K. Optimizatsiya uchebno-vospitatel'nogo protsessa: metodicheskie osnovy. – M.: Prosveshchenie, 1982. – 192 s.
14. Andreev V.I. Pedagogika: uchebnyy kurs dlya tvorcheskogo samorazvitiya. – 3-e izd. – Kazan': Tsentr innovatsionnyx texnologiy, 2012. – 608 s.
15. Yakovleva N.M. Teoriya i praktika podgotovki budushchego uchitelya k tvorcheskomu resheniyu vospitatel'nyx zadach: diss. ... d-ra ped. nauk. – Chelyabinsk, 1992. – 403 s.
16. Nayn A.Ya. O metodologicheskom apparate dissertatsionnyx issledovaniy // Pedagogika. – 1995. – № 5. – S. 44-49.
17. Ippolitova N.V., Sterxova N.S. Analiz ponyatiya "pedagogicheskie usloviya": sushchnost', klassifikatsiya // General and Professional Education. – 2012. – № 1. – S. 8-14.
18. Fedorov A.V. Mediakompetentnost' lichnosti: ot terminologii k pokazatelyam // Innovatsii v obrazovanii. – 2007. – № 10. – S. 75-108.
19. Jilavskaya I.V., Zaznobina L.S. Mediaobrazovanie i mediagramotnost': ucheb. posobie. – M.: MPGU, 2013. – 144 s.
20. Fedorov A.V. Slovar' terminov po mediaobrazovaniyu, mediapedagogike, mediagramotnosti, mediakompetentnosti. – Taganrog: Izd-vo Taganrog. gos. ped. in-ta, 2010. – 64 s.
21. Hobbs R. Digital and Media Literacy: A Plan of Action. – Washington, DC: The Aspen Institute, 2010. – 58 p.
22. Kubey R. Media Literacy in the Information Age: Current Perspectives. – New Brunswick: Transaction Publishers, 1997. – 484 p.
23. Jenkins H., Clinton K., Purushotma R., Robison A.J., Weigel M. Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. – Cambridge, MA: The MIT Press, 2009. – 145 p.

24. Zmeyev S.I. Andragogika: osnovy teorii, istorii i texnologii obucheniya vzroslyx. – M.: PER SE, 2007. – 272 s.
25. Lindeman E.C. The Meaning of Adult Education. – New York: New Republic, 1926. – 222 p.
26. Knowles M.S. The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy. – Revised and updated. – Chicago: Association Press/Follett Publishing Company, 1980. – 400 p.
27. Graham C.R. Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future Directions // Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs / Ed. by C.J. Bonk, C.R. Graham. – San Francisco: Pfeiffer, 2006. – P. 3-21.
28. Bonk C.J., Graham C.R. The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. – San Francisco: Pfeiffer, 2012. – 624 p.
29. Graham C.R., Woodfield W., Harrison J.B. A Framework for Institutional Adoption and Implementation of Blended Learning in Higher Education // The Internet and Higher Education. – 2013. – Vol. 18. – P. 4-14.
30. Andreev A.A. Vvedenie v distantsionnoe obuchenie: uchebno-metodicheskoe posobie. – M.: VU, 1997. – 85 s.
31. Dougiamas M., Taylor P. Moodle: Using Learning Communities to Create an Open Source Course Management System // EdMedia + Innovate Learning. – Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 2003. – P. 171-178.
32. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. – 159 p.
33. Sweller J. Cognitive Load Theory // Psychology of Learning and Motivation. – 2011. – Vol. 55. – P. 37-76.
34. Gagné R.M. The Conditions of Learning and Theory of Instruction. – 4th ed. – New York: Holt, Rinehart and Winston, 1985. – 361 p.
35. Koehler M.J., Mishra P. What is Technological Pedagogical Content Knowledge? // Contemporary Issues in Technology and Teacher Education. – 2009. – Vol. 9. – No. 1. – P. 60-70.